

OLMANING BAKTERIAL KUYISH KASALLIGI VA UNGA QARSHI KURASH

Xursanov X.J.

ToshDAU SF, assistent

Xatamova M.X.

ToshDAU SF, 2 kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7656846>

Annotasiya

Mevali (olma) daraxtlarning bakterial kuyish kasalligi va unga qarshi kimyoviy kurashish usuli haqida ma'lumotlar keltirilgan. Bakterial kuyish kasalligiga qarshi kuza va vegetasiya davrida qo'llaniladigan prepratlar tavsiya etilgan.

Annatation

Information about the bacterial burn disease of fruit (apple) trees and the method of chemical control against it is given. Preparations used during the observation and vegetation period against bacterial wilt disease are recommended.

Kalit so'zlar: Mevali daraxt, Olma daraxti, kasallik, bakterial kuyish kasalligi, kimyoviy kurash, preparat.

Key words: Fruit tree, Apple tree, disease, bacterial blight disease, chemical control, drug.

O'zbekistonning tabiiy iqlim sharoiti mevali daraxtlar o'stirish uchun eng qulay hisoblanadi. Respublikada meva daraxtlardan olma, nok, behi, olcha, gilos, o'rik, shaftoli kabilar ko'plab ekiladi. Biroq bog' va zararkunanda va kasalliklardan samarali himoya qilmay turib, ulardan sifatli va yuqori hosil olib bo'lmaydi. Faqat olma qurtiga qarshi kurash olib borilmasa hosilning 50 va 70 foizini yo'qotish mumkin. O'zbekistonning mevali bog'larida 200 dan ziyod zararkunanda va 50 dan ortiq kasallik qo'zg'atuvchi zamburug'lar uchrashi qayd qilingan.

Bog'lardagi bakterial kuyish kasalligini *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. bakteriyasi qo'zg'atadi. Ushbu kasallik Kanada, Meksika, Gvatemala, AQSh, Kolumbiya, Chili, Yangi Zelandiya, Belgiya, Polsha, Germaniya, Chexiya, Italiya, Gresiya, Angliya, Vyetnam, Xitoy, Turkiya, Yaponiya, Saudiya Arabistoni, Misr kabi mamlakatlarda keng tarqalgan.

Bakterioz odatda erta bahorda daraxtlar gullagan paytda namoyon bo'ladi. Namlik yuqori va harorat 18 S dan balandroq bo'lishi kasallik uchun qulay sharoit yaratadi. Ekinlarning gul, novda, poya barglari va yosh mevalari zararlanadi ular birdan qorayadi va so'lib qoladi. Zararlangan daraxtlar olovga

quyganday tus oladi. Shox va novdalarning po'stlari burushik shishchalar bilan qoplanadi va ba'zan chatnaydi, ulardan sutday oq eksudat chiqadi, shox va poyalarga oqadi, bu suyuqlik havoda qotadi va qahraboday sariq yoki to'q-qo'ng'ir tus oladi. Zararlangan joylar yoz issig'ida quriydi, biroz botiq shakl oladi va chatnab ketadi. Kasallik oldin novdalarning uch qisimida boshlanadi, so'ngra qarab tarqaladi, kattaroq shoxlarga va poyaga o'tadi, oqibatda butun daraxt zararlanadi va qurib qoladi. Bakteriya o'simlik to'qimalariga gullarning shiradon (nektarnik) lari, kamroq hollarda barg teshiklari hamda har xil hasharotlar paydo qilgan va mexanik yaralar orqali kiradi.

1 rasm. Olmaning bakterial kuyish kasalligi

Bu kasallik tez tarqaladi, asosan olma, nok, behi va do'lanani kuchli zararlaydi. Zararlangan daraxtlarda kasallik belgilari birinchi barglarda, so'ng yosh novdalarda paydo bo'ladi. Bakterial kuyish bilan kasallangan bog'larda daraxtlarning novda va po'stloqlarning yorilishi, barg va yosh novdalarning qo'ng'ir tusga kirib, kuygandek bo'lib qolishi va kasallangan novda hamda mevalarda yelimga o'xshash suyuqlik, ekseudat chiqib turadi.

2 - rasm. Bakterial kuyish kasalligi bilan zararlangan olma daraxti

Bu kasallik bilan daraxtlarning guli, novdasi, bargi, yosh mevalari va yog'och qismlari ham zararlanadi. Kasallik qo'zg'atuvchi bakteriya asosan yomg'ir, shamol, hasharotlar yordamida, daraxtlarga shakl berishda ishlatiladigan asbob-uskunalar va qushlar orqali taqaladi. Kasallikka qarshi kurashishda chidamli navlarni ekish; daraxt oralarini ag'darish, xaydash; azotli o'g'itlarni meyoridan ortiqcha qo'llamaslik; daraxtlarga erta bahorda faqat ularning tinim davrida shakl berish va shoxlarni ko'p kesmaslik; qurigan novda yoki shoxlarni qurigan joyidan 20-25 sm pastidan kesib olish va ularni yo'q qilish; (har bir novda yoki shoxlarni kesishda asbobni dezinfektant eritmasi bilan zararsizlantirish zarur), daraxtlarning payvand taglaridan o'sib chiqqan novdalarini kesib tashlash, kuyish kasalligi bilan kuchli zararlangan daraxtlarni kovlab olib, yo'q qilish va kimyoviy kurash tadbirlarini o'z vaqtida olib borish kasallikka qarshi yuqori samara beradi.

Bakterial kuyish kasalligi bilan zararlangan olma daraxtlari uchun kuzda barg to'kilishidan so'ng va bahorda kurtak yozishdan oldin 3 foizli, o'suv davrida esa (gullashdan 10-12 kun keyin) 1 foizli Bordo suyuqligini purkash. Vegetasiya davrida esa olma daraxti gullashdan oldin Fosetil alyuminiy (Fosetyl aluminium salt) ALETEKS 80% n.kuk. yoki FOSETAL n.kuk. preparatlarini 1,5-3,0 kg/ga qo'llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xasanov B.A. Safarov A.A. Yong'oq daraxtining kasalliklari. Toshkent. 2019. ToshDAU nashr tahririyati .
2. Sattarova R.K va boshqalar - Umumiy fito'atologiya (ma'ruza matnlari) T., 1999 y
3. Zuparov M.A. va b. Mikrobiologiya. (Uslubiy qo'llanma). 2014y
4. Sheraliyev A.Sh., Sattarova R.K., Raximov U.X. qishloq xo'jalik fitopatologiyasi. (Darslik) ToshDAU nashr taxririya bulimi.-Toshkent, 2008
5. Шониёзов Б.К., Ортиков Т.К Внесение удобрений и формирование урожая амаранта Журнал «Актуальные проблемы современной науки» № 2(125) 2022 г.35-39 ст
6. Shoniyozov B.K., Ortikov T.K., Usmanov R INFLUENCE OF MINERAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON THE PROPERTIES OF SEROZEM - MEADOW SOILS, NUTRITIONAL DYNAMICS AND YIELD OF AMARANTH Jilin Daxue Xuebao (Gongxueban)/Journal of Jilin University (Engineering and Technology Edition) ISSN: 1671-5497 E-Publication: Online Open Access Vol: 41 Issue: 10-2022
7. Shoniyozov B.K., Ortikov T.K., Usmanov R MINERAL VA ORGANIK O'G'ITLARNI AMARANT YETISHTIRISHDA OZIQ MODDALAR BALANSIGA TA'SIRI. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va

amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil. Academic research in educational sciences (ARES). Volume 3. –P. -659-664

8. Sultonbekova R., Ortikov T.K., Shoniyozov B.K O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil. Academic research in educational sciences (ARES). Volume 3. –P. 665-668

9. Tilovov S., Shoniyozov B.K., Qo'chqorov I., TUPROQDAGI HARAKATCHAN FOSFOR MIQDORINI AMARANT O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TA'SIRI. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 5-6 oktabr, 2022 yil. Academic research in educational sciences (ARES). Volume 3. –P. 676-679

10. Shoniyozov Bobur, Ortikov Tulkin INFLUENCE OF DOSES OF NITROGEN FERTILIZERS ON THECHEMICAL COMPOSITION OF AMARANTH PLANTS CADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE International scientific-online conference 136-139 2023 y

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

